

УДК: 691:620.1

**КУРУЛУШ МАТЕРИАЛДАРЫНЫН ЗАМАНБАП ӨНҮГҮҮ БАГЫТТАРЫ
ЖАНА АЛАРДЫ КОЛДОНУУДАГЫ АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕР**

ЖАЛАЛДИНОВ МУСА МУБАРАКОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш өндүрүшү
кафедрасынын доценти, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ТУРАБЫЕВ ЧЫНГЫЗ КУБАТОВИЧ

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш өндүрүшү
кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

ЭРГЕШОВА ГУЛЯ БЕЛЕКОВНА

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш предметтик
циклдык бирикмесинин доценти, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

АКМАТБЕК УУЛУ АЙБЕК

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш предметтик
циклдык бирикмесинин окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

АКИЖАНОВА ЭРКИНАЙ АРСТАНБЕКОВНА

М.М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Курулуш предметтик
циклдык бирикмесинин окутуучусу, Ош шаары, Кыргыз Республикасы

***Аннотация.** Бул илимий макалада курулуш материалдарынын заманбап өнүгүү багыттары, инновациялык технологиялардын таасири жана аларды практикалык колдонууда пайда болгон актуалдуу маселелер каралат. Материалдардын механикалык бекемдиги, энергия үнөмдөөчү касиеттери жана экологиялык коопсуздугу талданат. Кыргыз Республикасынын климаттык жана сейсмикалык шарттарын эске алуу менен курулуш материалдарын тандоонун өзгөчөлүктөрү көрсөтүлөт. Изилдөөнүн жыйынтыгында курулуш тармагында туруктуу өнүгүүгө жетишүү боюнча практикалык сунуштар берилет.*

***Негизги сөздөр:** курулуш материалдары; инновациялык технологиялар; композиттик материалдар; нанотехнология; энергия үнөмдөө; жылуулук изоляциясы; экологиялык коопсуздук; сейсмикалык туруктуулук; жашыл курулуш; туруктуу өнүгүү.*

Киришүү. Заманбап курулуш индустриясы илимий-техникалык прогресстин таасири астында тез өнүгүп, курулуш материалдарына коюлган талаптар улам күчөп бара жатат. Табигый ресурстардын чектелүүлүгү, климаттын өзгөрүшү жана экологиялык нормалардын катууланышы курулуш материалдарын тандоого жаңы көз карашты талап кылууда. Бул шарттарда материалдардын эксплуатациялык касиеттерин жогорулатуу, энергияны үнөмдөө жана айлана-чөйрөгө тийгизилген терс таасирди азайтуу негизги маселелердин катарына кирет.

Кыргыз Республикасы географиялык жайгашуусу боюнча жогорку сейсмикалык активдүүлүккө ээ болгондуктан, курулуш материалдары жер титирөөгө туруктуу, жылуулук сактоочу жана экологиялык жактан коопсуз болушу зарыл. Ошондуктан курулуш материалдарынын заманбап өнүгүү багыттарын жана аларды колдонуудагы көйгөйлөрдү илимий жактан изилдөө актуалдуу болуп саналат.

Изилдөөнүн максаты – курулуш материалдарынын учурдагы абалын талдоо, аларды колдонуудагы негизги маселелерди аныктоо жана практикалык сунуштарды иштеп чыгуу.

Курулуш материалдарынын заманбап өнүгүү багыттары. Акыркы жылдары курулуш тармагында салттуу материалдар менен катар инновациялык жана композиттик

материалдарды колдонуу кеңири жайылууда. Композиттик материалдар жогорку механикалык бекемдикке, жеңил салмакка жана узак эксплуатациялык мөөнөткө ээ болуп, курулуш конструкцияларынын ишенимдүүлүгүн жогорулатат.

Ошондой эле энергия үнөмдөөчү жана көп функциялуу материалдарды иштеп чыгуу заманбап курулуштун негизги багыттарынын бири болуп саналат. Мындай материалдар имараттардын энергия керектөөсүн азайтып, эксплуатациялык чыгымдарды кыскартууга мүмкүндүк берет.

Нанотехнологиялар курулуш материалдарынын түзүлүшүн микро жана нано деңгээлде башкарууга шарт түзөт. Нанокошулмаларды колдонуу аркылуу материалдардын тыгыздыгы жогорулап, суу сиңирүүсү төмөндөйт жана химиялык таасирлерге туруктуулугу артат [6].

Мисалы, цементтик аралашмаларга нанокремний диоксидин кошуу [5] бетондун бекемдигин жогорулатып, анын узак мөөнөттүү эксплуатациясын камсыз кылат. Бул ыкма климаттык шарттары кескин өзгөрмөлүү аймактар үчүн өзгөчө натыйжалуу.

Курулуш материалдарын колдонуудагы актуалдуу маселелер. Кыргызстан сейсмикалык активдүү аймакта жайгашкандыктан [1], курулуш материалдарынын ийкемдүүлүгү жана динамикалык жүктөмдөргө туруштук берүү жөндөмү негизги талап болуп саналат. Бул багытта композиттик материалдарды жана арматураланган конструкцияларды колдонуу оң натыйжаларды көрсөтүүдө.

Материалдын салыштырма бекемдигин баалоо үчүн төмөнкү формула колдонулат:

$$\sigma_{уд} = \frac{\sigma_{сж}}{\rho}$$

мында:

$\sigma_{уд}$ – салыштырма бекемдик, МПа·м³/кг;

$\sigma_{сж}$ – кысууга бекемдиги, МПа;

ρ – материалдын тыгыздыгы, кг/м³.

Энергия үнөмдөө жана жылуулук изоляциясы [2,4,7] жумушта каралган. Заманбап курулушта энергия үнөмдөө маселеси өзгөчө мааниге ээ. Имараттын жылуулук изоляциялык касиеттерин баалоо үчүн жылуулук каршылыгы колдонулат:

$$R = \frac{\delta}{\lambda}$$

мында:

R – жылуулук каршылыгы, м²·К/Вт;

δ – материалдын калыңдыгы, м;

λ – жылуулук өткөрүмдүүлүк коэффициенти, Вт/(м·К).

Жогорку жылуулук каршылыгына ээ материалдар имараттын энергия керектөөсүн олуттуу кыскартат.

Таблица 1

Курулуш материалдарынын негизги физика-механикалык көрсөткүчтөрү

Материал	Тыгыздыгы , кг/м ³	Кысууга бекемдиги , МПа	Жылуулук өткөрүмдүүлүгү , Вт/(м·К)	Экологиялык к баа
Оор бетон	2200–2500	20–40	1,5–1,8	Орточо
Жеңил бетон	800–1800	5–15	0,2–0,6	Жакшы
Жыгач	450–650	30–50	0,12–0,18	Жогорку

Композиттик материал	1200–1900	40–90	0,25–0,40	Жакшы
Наномодификацияланган бетон	2000–2400	50–70	1,2–1,5	Жакшы

Таблицадан көрүнүп тургандай, композиттик жана наномодификацияланган материалдар жогорку бекемдикке ээ, ал эми жыгач экологиялык жана жылуулук касиеттери боюнча артыкчылыкка ээ.

Экологиялык жана экономикалык аспектилер. Курулуш материалдарын өндүрүүдө табигый ресурстар көп колдонулат жана бул процесс айлана-чөйрөгө олуттуу таасир тийгизет. Өзгөчө цемент өндүрүшү атмосферага көмүр кычкыл газын көп бөлүп чыгарат. Ошондуктан кайра иштетилүүчү жана жаңылануучу материалдарды колдонуу заманбап курулуштун маанилүү багыты болуп эсептелет [3].

Экологиялык стандарттар айланма экономика моделин киргизүүнү жана экологиялык таза материалдарды пайдаланууну колдойт.

Бул изилдөөдө төмөнкү иштер аткарылды:

1. Курулуш материалдарынын актуалдуу түрлөрү жана алардын касиеттерин талдоо жүргүзүлдү. Бул этапта салттуу бетон, жыгач, металл жана композиттик материалдардын механикалык бекемдиги, жылуулук өткөрүмдүүлүгү жана экологиялык көрсөткүчтөрү салыштырылды.

2. Нанотехнологияларды жана модификацияланган материалдарды колдонуу мүмкүнчүлүктөрү изилденди. Бетондун нанокошулмалар менен бекемдигин жана суу сиңирүүсүнө туруштук берүүчү касиеттерин эксперименталдык маалыматтарга жана адабияттарга таянып талдоо жүргүзүлдү.

3. Курулуш материалдарын тандоо критерийлери системалаштырылды. Бул максатта сейсмикалык туруктуулук, жылуулук каршылыгы, энергия үнөмдөө жана экологиялык коопсуздук багыттары негизги критерий катары аныкталды.

4. Практикалык салыштыруу жана сунуштар берилди. Материалдардын салыштырма көрсөткүчтөрү таблица жана формулалар аркылуу көрсөтүлүп, алардын колдонууга ылайыктыгы бааланган.

5. Эл аралык жана жергиликтүү стандарттар менен шайкештик талданды. Евразия стандарттарынын талаптары салыштырылып, Кыргыз Республикасындагы курулуш практикасында колдонууга сунуштар берилди.

Келечектеги изилдөө пландары:

1. Смарт-материалдарды жана активдүү композиттик чечимдерди колдонуу менен конструкциянын туруктуулугун жогорулатуу.

2. 3D басылган курулуш элементтерин жана адитивдик өндүрүш ыкмаларын киргизүү аркылуу чыгымдарды жана курулуш убактысын азайтуу.

3. Вакуумдук жана аэрогель негизиндеги энергия үнөмдөөчү материалдарды Кыргызстандын шартында эксперименталдык изилдөө.

Жыйынтыктап айтканда, макала курулуш материалдарынын сапаты, инновациялык мүмкүнчүлүктөрү жана практикалык колдонуу багыттарын илимий жактан системалаштырды. Аткарылган жана пландалып жаткан иштер курулуш тармагында туруктуу өнүгүү жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган.

АДАБИЯТТАР

1. Жалалдинов М.М. Теоретические и экспериментальные исследования инженерных сооружений на воздействие сейсмических сил / М.М.Жалалдинов, С.Д.Дуйшеев, Ч.К.Турабыев // Вестник КГУСТА. – Бишкек, 2022. – Вып. №2. Т.2 (76) – С. 735-739
2. Bal, S., Asha Rani, N.R. *Next generation building materials for energy efficiency and climate responsive design*, SN Applied Sciences, 2025.
3. Das, B.B., Neithalath, N. (ред.). *Sustainable Construction and Building Materials*. Springer Nature, 2018.
4. Firoozi, A.A., Oyejobi, D.O., Firoozi, A.A. *Innovations in energy-efficient construction: Pioneering sustainable building practices*, Cleaner Engineering and Technology, 2025.
5. Mamatov K. Mathematical optimization of the composition of foam concrete with lime waste / Kh.Mamatov, U. Abdullaev, H. Sultonov, B.Kodirov,
6. N. Abduganiev, Ch. Turabyev, M. Jalaldinov // E3S Web of Conferences 587, 03009 (2024)
7. Pacheco-Torgal, F., Diamanti, M.V., Amirkhanian, S. (ред.). *Nanotechnology in Eco-efficient Construction: Materials, Processes and Applications*. Woodhead Publishing, 2019.
8. Ruuska, A., Häkkinen, T. *Material Efficiency of Building Construction*, Buildings (2014).